

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Гасанова Мухайё Нурмаматовна

Аспирант Азиатского международного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10658837>

Аннотация. В данной статье говорится о социально-психологических особенностях развития этнокультурной компетентности студентов, процессе ее формирования.

Ключевые слова: этнокультурная компетентность, ценности, адекватность, знания, способности, умения.

Abstract. This article talks about the socio-psychological features of the development of ethnocultural competence in students, the process of its formation.

Keywords: ethnocultural competence, values, adequacy, knowledge, ability, skill.

ВВЕДЕНИЕ

В постановлении Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» указано, что «укрепление среды межэтнического согласия и межрелигиозной толерантности в обществе, системы государственного поддержка дальнейшего совершенствования национально-культурных центров, обеспечение последовательной реализации концепции государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений, создание дополнительных благоприятных условий для молодежи разных национальностей, повышение осознания гражданского долга в них повышение культуры межэтнического взаимодействия, основанной на патриотизме, толерантности, иностранном. В целях развития дружественных отношений со странами определены такие приоритетные задачи, как развитие деятельности обществ дружбы»³. Поэтому необходимо включить вышеуказанные вопросы в цель, содержание и сущность системы образования нашей страны. Анализ научных источников и литературы показал, что сущность понятия этнокультура и этнокомпетентность изучена недостаточно. Однако понятие «компетентность» часто используется в образовательной практике. Это неразрывно связано с необходимостью реформирования содержания образования. Английское понятие «компетенция» буквально означает «способность». Содержание состоит из «эффективного использования теоретических знаний в деятельности, умения демонстрировать высокий уровень профессиональной квалификации, умения и таланта».

Образование направлено на модернизацию современного образовательного содержания подготовки будущих молодых учителей для системы непрерывного образования в нашей стране на основе передового зарубежного опыта, создание необходимых условий, позволяющих учащимся реализовать свой внутренний потенциал. окружающая среда. В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан определены такие приоритеты, как «дальнейшее совершенствование системы непрерывного образования, увеличение возможностей предоставления качественных образовательных услуг, продолжение политики подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с современными потребностями страны». рынок труда». В связи с этим важным является совершенствование педагогической системы создания

образовательной среды, ориентированной на развитие социокультурной компетентности на основе аксиологического подхода.

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ

Понятие «компетентность» вошло в сферу образования в результате психологических исследований. Следовательно, компетентность – это то, как специалист ведет себя в нестандартных ситуациях, неожиданных ситуациях, вступает в общение, по-новому стоит в отношениях с оппонентами, выполняет неоднозначные задачи, использует полную противоречий информацию, последовательно развивается и сложен, означает наличие плана действий. в процессах. Также понятие «компетентность» трактуется как эффективное использование теоретических знаний в деятельности, проявление высокой профессиональной компетентности, умения и таланта.

Компетенция – это способность человека применять знания, практические навыки и квалификацию, приобретенные в избранной профессии, способность и умение самостоятельно решать профессиональные задачи. По мнению С.И. Ожегова, «компетентность определяется как совершенное знание области, осведомленность, владение знаниями по своей специальности». По мнению ученого, компетентность можно назвать профессиональной обязанностью или правами специалиста. Глубокими и надежными считаются качества человека, обладающего глубокими и всесторонними знаниями в области педагогики. Понятия компетентность и компетентность имеют более широкое значение, чем понятия знаний, навыков и квалификации. Потому что это направленность человека (мотивация, ценностные направления), его способность преодолевать стереотипы, чувствовать проблемы, быть наблюдательным, мыслить; включает в себя характер, независимость, целеустремленность, волевые качества. В последние годы проведен ряд исследований понятия «компетентность» и проблем определения содержания входящих в нее компетенций, развития педагогической деятельности. Это создает проблему их классификации. Ведь вышеперечисленные области компетентности являются составляющими общекультурной компетентности человека. Самооценка и саморазвитие играют важную роль в развитии этнокультурной компетентности учащихся с целью развития потребности и желания учиться.

В нашем исследовании мы рассмотрели приоритет этнокультуры и межэтнического общения в формировании этнокультурной компетентности у студентов. На основании приведенной выше информации компетентность можно определить как знания, умения и личностные качества, относящиеся к конкретной области, а компетентность – это применение полученных знаний в деятельности. Следует отметить, что этнокультурная компетентность, как и другие виды, является компонентом общекультурной компетентности. Педагогические учения указывают, что общекультурная компетентность – это уровень образованности, самообразования, самосознания, умения делать выводы, характерные для различных событий и явлений в сфере культуры, вступать в отношения с гражданами разных национальностей. Этнокультурная компетентность – комплексное понятие, которое проявляется как «общекультурная компетентность» в элементарной грамотности, специфичной для этнокультуры и межэтнического взаимодействия. Данное понятие представляет собой интегративный процесс, и его можно назвать совокупностью профессиональных и личностных качеств педагогов-психологов как граждан и педагогов.

Этнокультурная компетентность включает в себя этнокультурные знания, толерантность, то есть общение с представителями разных национальностей, интерес к

обычаям и традициям представителей других национальностей, учет политики нашего многонационального общества в эффективной организации педагогической деятельности, поиске решений проблем. различные ситуации в межнациональных отношениях. Сущностью формирования этнокультурной компетентности у студентов является приобретение человеческих добродетелей и личностных качеств, высокого потенциала, культуроспецифичных знаний, умений, навыков и компетентности. Этнокультурная компетентность – это формирование умений будущих педагогов передавать подрастающему поколению опыт, связанный с культурой и историей народа.

Этнокультурная компетентность – это педагогико-психологическое социальное явление, усвоение культуры и ценностей народа, теоретическая и практическая подготовленность, знание принципов этнопедагогики, реализация системы образования с пониманием национально-психологических особенностей разных народов. По мнению Т. В. Поштаревой, «этнокультурная компетентность – это свойство личности, это реализация представлений, знаний, умений и поведения о культуре наций, а также понимание самобытных особенностей наций». Этнические знания – главное средство взаимного уважения наций и успеха в осуществлении движения. Также происходит сопоставление студентами собственной национальной культуры и ценностей с культурой другого народа, понимание значения этнокультуры в общекультурных процессах, формирование этнокультурного сознания, иммунитета к идеям этноцентризма и шовинизма, этнотолерантности, самоуверенности. уважение и развитие чувства патриотизма.

Исходя из вышеизложенного, основой этнокультурной компетентности являются индивидуальные особенности, выражение знаний об этнической культуре, нормах поведения, учет уникальности каждого народа в эффективной организации межнациональных отношений. Этнокультурная компетентность является важным качеством каждого гражданина, и развивать ее необходимо особенно у педагогов-психологов, поскольку они непосредственно проводят психолого-педагогические консультации, коррекционно-профилактическую работу с разными категориями людей. Однако формирование этнокультурной компетентности у молодого поколения является актуальной и сегодня, поскольку она играет ключевую роль в жизни многонационального общества.

Развитие национального менталитета является одной из потребностей общества, в котором проявляются ценности и традиции культуры разных народов. Исходя из изложенных соображений, мы сочли допустимым описать обстоятельства, обосновывающие актуальность нашего исследования.

- учащиеся выступают в социальном обществе как представители нации, совершенствуя межличностные отношения путем формирования у них этнокультурной компетентности;

- учет этнопсихологических особенностей обучающихся в ходе образовательного процесса;

- повышение вклада студентов в укрепление межнационального согласия;

- формирование национальной культуры среди студентов;

- внедрение этнопедагогического подхода в образовательный процесс;

Увеличение влияния профессоров и преподавателей на их адаптацию к новой среде, усвоение культуры. Этот подход важен, поскольку он направлен на восполнение пробелов в этнических знаниях каждого учащегося. Самооценка и саморазвитие играют важную роль

в развитии этнокультурной компетентности у студентов в целях формирования профессиональной потребности и стремления. На основании изложенного мы представляем авторское определение понятия «этнокультурная компетентность»: этнокультурная компетентность дает возможность обучающимся рационально использовать знания, умения и квалификации, связанные с национальными особенностями в психолого-педагогических ситуациях в своей будущей деятельности, решать педагогические вопросы – это совокупность профессиональных качеств, позволяющих умело использовать методы, технологии и средства.

При формировании этнокультурной компетентности у студентов необходимо учитывать следующее:

- обеспечение гармонии национальных и общечеловеческих ценностей в образовательном процессе;
- иметь национальное творчество;
- овладение культурой международного общения;
- уметь выбирать наиболее удобные и эффективные методы и средства обучения;
- готовиться к организации образовательной деятельности в соответствии с целью национальных интересов, с творческим подходом;
- инициативность, самостоятельность и ответственность, готовность к любой проблемной ситуации и умение ее решить.

Личный пример профессоров, преданность политике страны и профессии также важны в формировании этнокультурной компетентности у студентов. По этой причине они должны стремиться быть примером для студентов своими высокими профессиональными навыками и компетентностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании перечисленных положений можно сделать вывод, что формирование этнокультурной компетентности происходит непосредственно на основе индивидуальных особенностей, интересов, личных пожеланий и стремлений студента. Необходимо учитывать этнические интересы и склонности студентов, на основе этого также развивается профессиональная компетентность. Обеспечение взаимозависимости между ними обеспечивает успех будущих педагогов в высшем педагогическом образовании. Студентов также учат ответственности за успех. В контексте этнокультурных связей особое значение приобретают проблемы солидарности и сотрудничества между представителями разных культур. Такая ситуация зависит от эффективного сотрудничества этнических культур в нашей стране, что, в свою очередь, требует формирования характеристик ее представителей, способных и готовых к этнокультурной коммуникации.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. Указ о стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Т.: 28 января 2022 г., № ПФ-60.
2. Аширова А. Этнология. Т.: 2014.-130 с.,
3. Джораева Н. Этнокультура и общность национальной идеи. Бухара.:2018.-64 с.
4. Турдиев Н.Ш., Асадов Ю.М. Акбарова С.Н., Темиров Д.Ш. Образовательные технологии, направленные на формирование компетенций учащихся в системе общего среднего образования. Научно-исследовательский институт педагогических наук Узбекистана имени Т. Н. Кори Ниёзи, Т.: 2015.-Б 160. 8.

5. Администратор Б.Б. Система развития умений проектирования образовательного процесса у будущих учителей на основе акмеологического подхода: пед. наука. док. ... автореф. – Ташкент, 2018. – 71 стр. См.: 66; 71-с.
6. Азимов Н.Ш. Динамика сотрудничества учителя и учащихся: пед.фан.ном....дисс. - Ташкент, 1995. - 127 стр. См.: 15; стр. 127
7. Садикова Ш.А. «Подготовка воспитанников дошкольного образования к социально-педагогической деятельности:» пед.фан.ном. дисс. – Ташкент, 2010. – 139 с. См.: 88; 138 с.
8. Джораева Н.О. Общность этнокультуры и национальной идеи. Методическое руководство. Бухара.:2018- 64 с.